

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА: К 90-летию ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН

© 2020

Воейков М.И.¹

УЧЕНЫЕ-ЭКОНОМИСТЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ: М. КУБАНИН, Д. РОЗЕНБЕРГ, И. БЛЮМИН (часть 1)

Ключевые слова: экономическая наука, политическая экономия, марксизм, государственная власть, нравы общества, Блюмин, Кубанин, Розенберг.

Введение

В июне 2020 года Институту экономики РАН исполняется 90 лет. Все-таки это дата, которая заставляет задуматься не только о судьбе экономической науки, но и о судьбе самих ученых-экономистов. Ведь одно неотделимо от другого. За долгие годы в Институте экономики работали многие выдающиеся экономисты, без трудов которых невозможно представить существование российской экономической науки. Достаточно назвать имена таких ученых как Л.И. Абалкин, А.А. Арзуманян, Е.С. Варга, Т.И. Заславская, Д.С. Львов, В.С. Немчинов, С.Г. Струмилин, Т.С. Хачатуров и многих, многих других, как все станет понятно. Конечно, многие ученые-экономисты не весь творческий цикл проработали в Институте экономики, но значительная часть их научной деятельности была связана с Институтом экономики АН СССР. Так, Е.С. Варга в 1927 г. создал Институт мирового хозяйства (ИМХ) и там

успешно работал до 1947 года, когда этот институт за идеологические ошибки был ликвидирован. С осени 1947 г. Е.С. Варга — сотрудник Института экономики АН СССР. Это характерно для многих крупных ученых-экономистов.

Институт экономики многие годы, особенно в советский период, был основной цитаделью российской экономической науки. И ученые Института экономики сполна испытали все трудности, неприятности и даже репрессии того периода. Конечно, сталинский тоталитарный режим оказал роковое влияние на судьбу многих ученых. Судьба Н.Д. Кондратьева или А.В. Чаянова хорошо известна, и репрессивный характер того периода испытали многие ученые-экономисты. В настоящем тексте речь идет в основном о сотрудниках Института экономики АН СССР. Так, М.И. Кубанин был расстрелян в 1941 г. только за одну статью в научном журнале. Я.Б. Кваша в 1938 г. был приговорен к 8 годам лагерей

¹ **Воейков Михаил Илларионович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН (mvok1943@mail.ru).

***Цитирование:** Воейков М.И. (2020). Ученые-экономисты и государственная власть: М. Кубанин, Д. Розенберг, И. Блюмин (к 90-летию института экономики РАН, часть 1) // Вопросы политической экономии. — № 2 (22). — С. 100–112

DOI: 10.5281/zenodo.3893453 (<https://zenodo.org/record/3893453>)

за «вредительство при проведении Всесоюзной переписи оборудования». В.П. Красовский был репрессирован в 1936 г., С.А. Хейман был репрессирован в 1941 г., Блюмин был ошельмован в 1949 г., Я.А. Кронрод понижен в должности в 1971 г. и так далее.

В послевоенный период стало немножко легче, но жесткость идеологического режима сохранилась. Достаточно вспомнить 1971 г., когда ЦК КПСС приняло специальное постановление по Институту экономики АН СССР, в результате которого Институт был полностью реорганизован, а некоторые сотрудники получили партвыговор или понижение в должности. Сегодня, конечно, идеологического давления нет, но появились другие напасти.

Итак, рассмотрим некоторые сюжеты на примере таких ученых как М.И. Кубанин, Д.И. Розенберг, И.Г. Блюмин (часть 1) и Я.А. Кронрод, Л.И. Абалкин (часть 2).

Михаил Ильич Кубанин

Михаил Ильич Кубанин (1898–1941) — научный сотрудник Института экономики АН СССР — в 1941 г. был расстрелян за публикацию статьи «Уровень производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США» в журнале «Проблемы экономики» (1941, № 1), который тогда был теоретическим органом Института экономики АН СССР. В Институте экономики АН СССР М.И. Кубанин работал с 1934 г., а в 1938–1941 гг. даже был заведующим сектором экономики сельского хозяйства.

Главной сферой научных интересов М.И. Кубанина были проблемы социально-экономического развития сельского хозяйства и деревни в целом. По свидетельству знавших его людей, М.И. Кубанин своим друзьям и близким «высказывал свое мнение о том, что темпы

коллективизации завышены, что Октябрьская революция для деревни не носила социалистического характера. По условиям жесткой и беспощадной цензуры он не мог писать и говорить об этом открыто, но проблемы производительности труда в советском сельском хозяйстве и повышения его эффективности становятся центральными в научном поиске и работах М.И. Кубанина» (Фугуровская и др., 2009. С. 63). Тем не менее, М.И. Кубанин был весьма осторожен и весьма лоялен в своих текстах.

В своей знаменитой статье 1941 года он писал: «За истекшие две пятилетки темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве СССР были в 5 раз выше, чем в сельском хозяйстве США, Англии и Швеции, в 7–9 раз выше, чем в дореволюционной России, и в 10 раз выше, чем в Германии. Однако этот быстрый рост производительности труда еще не ликвидировал нашего отставания по уровню производительности труда от наиболее развитых в экономическом отношении капиталистических стран» (Кубанин, 1941. С. 53). И в этой же довольно большой статье М.И. Кубанин приводит обширные и очень детальные расчеты уровня производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США. Так, он пишет: «Таким образом, по сопоставляемой группе продуктов уровень производительности труда в колхозах в 4,6 раза ниже, чем в сельском хозяйстве США, в том числе по основным культурам полеводства — в 4,2 раза и животноводства — в 7,6 раза» (Кубанин, 1941. С. 57). Надо сказать, что расчеты М.И. Кубанина оказались достаточно точными. В 1960-е гг. в Институте экономики АН СССР Т.И. Заславская и М.И. Сидорова, проведя расчеты по той же методике, подтвердили общие выводы М.И. Кубанина (Фигуровская, 1983. С. 376).

И последний абзац этой статьи М.И. Кубанина выглядит вполне патриотично. Вот он: «Социальные корни и методы повышения производительности труда в СССР и США различны. Отбросив все негодное и неприемлемое для советского сельского хозяйства из североамериканской практики, необходимо использовать опыт США, чтобы в кратчайший срок на основе преимуществ советской системы народного хозяйства догнать и перегнать капиталистические страны по производительности труда в сельском хозяйстве» (Кубанин, 1941. С. 79). И где же здесь скрыта политическая крамола, за которую ученого расстреляли?

Публикуя статью М.И. Кубанина, журнал «Проблемы экономики» поместил приписку, что при недостаточной разработанности методологии исчисления уровня производительности труда в сельском хозяйстве редакция приглашает высказаться по затронутым в статье вопросам. Вот журнал «Большевик», центральный идеологический орган того времени, и высказался. Там была помещена статья без подписи «О клеветнической вылазке М. Кубанина», где не только опровергались все выводы М.И. Кубанина, но и жестоко шельмовался сам автор.

Критика М.И. Кубанина была некорректна и просто надуманна. Вот суть этой критики: «То, что предлагает Кубанин, находится в полном противоречии с установкой XVIII съезда партии. Кубанин берет в качестве установки в нашем историческом соревновании с главными капиталистическими странами не объем общественного производства на душу населения, а производительность работника, занятого в производстве, безотносительно к общему объему производства на душу населения, т.е. подменяет лозунг, данный XVIII съездом партии, другой, совершенно неправиль-

ной установкой» (Большевик, 1941. С. 85). Надо сказать, что автор этой рецензии спутал простые вещи: есть общий объем производства, деленный на душу населения, что может характеризовать эффективность всей экономики. А есть производительность живого (плюс овеществленного) труда, что показывает эффективность конкретной отрасли производства. Так что критика М.И. Кубанина была совершенно надуманной и произвольной.

И кончается эта рецензия так (приведем этот вывод полностью, чтобы можно было почувствовать жесткую руку власти): «Таким мошенническим приемом М. Кубанин пытается «доказать», что производительность труда в общественном производстве колхозов ниже, чем в личном хозяйстве колхозников... Такова физиономия М. Кубанина. Естественно возникает вопрос: по чьему заказу и кому в угоду писалась статья Кубанина? Как могла такая статья появиться в органе Института экономики Академии наук СССР?» (Там же. С. 96). Досталось и Б.Л. Маркусу, который тогда был директором Института экономики и главным редактором журнала «Проблемы экономики».

Есть свидетельства, что автором или редактором этой рецензии был сам И.В. Сталин (Фугуровская и др., 2009. С. 69). Действительно, жесткий стиль рецензии очень напоминает сталинский беспелляционный стиль. Таким образом, М.И. Кубанин 28 апреля 1941 г. был уволен из Института экономики, а 5 мая того же года арестован. Б.Л. Маркус был снят с поста директора Института экономики, а журнал «Проблемы экономики» был закрыт, потом стал выходить под названием «Вопросы экономики». 13 октября 1941 г. М.И. Кубанин был расстрелян в Саратове. В 1956 г. он был полностью реабилитирован.

Давид Иохелевич РОЗЕНБЕРГ

Розенберг Давид Иохелевич (1879–1950), известный советский ученый-экономист, специалист по проблемам политической экономии, истории экономических учений и, наверно, главное — автор широко известных «Комментариев» к «Капиталу» Карла Маркса. Последний труд Розенберга имел очень большую популярность, выпускался несколько раз (в 1929 г., в 1931 г., в 1961 г. и, наконец, в 1983 г.) и был, возможно, подручным пособием для многих советских политэкономов. Ведь в советскую эпоху все свои мысли политэкономы обязаны были подкреплять цитатами из Маркса и Энгельса. Такова была жизнь.

Интересно и характерно для советской системы, что Розенберг не имел формального образования. В «личном листке по учету кадров» в графе «образование» он написал: «самоучка». А «высшее образование получил путем самообразования» (Воейков, 2010). С 1931 г. до конца жизни Розенберг работал в Институте экономики АН СССР. Также он преподавал политическую экономию в МГУ им. М.В. Ломоносова, одно время работал в 1945–1948 гг. по совместительству в Институте Маркса — Энгельса — Ленина. Несмотря на то что Розенберг был «самоучкой», в 1934 г. Президиум Комкадемии присвоил ему ученую степень доктора экономических наук, а в 1939 г. он избирается членом-корреспондентом АН СССР.

Умер Розенберг в 1950 г. Такова краткая характеристика жизненного пути выдающегося ученого-экономиста советской эпохи. «Комментарии» Розенберга к «Капиталу» К. Маркса были очень популярны и широко использовались не только в учебных целях. Встречались и такие ученые-экономисты, которые листали только «Комментарии» Розен-

берга, не доходя до трудов К. Маркса. Действительно, зачем копаться в 40 томах Маркса и Энгельса, когда можно полистать 2 томика «Комментариев» Розенберга и выудить все нужные цитаты. По свидетельству очевидцев в 1960-х и 1970-х годах на Экономфаке МГУ была развернута «борьба с Розенбергом», ибо часто студенты вместо непосредственного изучения «Капитала» К. Маркса, ведь тогда был создан спецсеминар по «Капиталу» Маркса (Бузгалин, 2019), вполне довольствовались «Комментариями» Розенберга. В самом деле, «Комментарии» Розенберга были и есть отличные. Однако значительное впечатление создает трехтомная «История политической экономии» Розенберга, которая сегодня, можно сказать, почти забыта. А зря, это прекрасная книга, как по высококвалифицированному изложению, так и по обилию интересного литературного материала.

Начнем с «Комментариев». В целом здесь Розенберг дает достаточно адекватное изложение основного содержания «Капитала» К. Маркса, и это, пожалуй, главное. Сам Розенберг указывает в Предисловии, что он стремится «не пересказать Маркса, а помочь следить за развитием его мысли, за ее обоснованием, за выводами, которые делаются из тех или иных положений» (Розенберг, 1931. С. 4). Знакомиться с «Комментариями» полезно, особенно начинающим, но использовать их в научном анализе бесперспективно, ибо тут дан только Маркс без какого-либо анализа последующей литературы. Ученному-экономисту лучше уж читать труды самого Маркса, а не их отражение в «Комментариях» Розенберга. Правда, в более поздних, так сказать, «исправленных» изданиях «Комментариев» Розенберг начинает дискутировать с другими авторами, например с известным

политэкономом И.И. Рубиным. Например, по поводу социальной концепции Рубина Розенберг пишет: «По Рубину исходным пунктом политической экономии является товарный фетишизм, «социальная форма вещи». Материальное производство Рубин всячески изгоняет из политической экономии» (Розенберг, 1931. С. 32). Таким образом, Розенберг достаточно адекватно пересказывает концепцию Рубина, восходящую к марксистской постановке вопроса. При этом Розенберг, негативно относясь к этому положению, не объясняет, в чем тут неправильность. Ведь известно, что политическая экономия, собственно, материальное производство рассматривает не само по себе (этим занимаются отраслевые экономики), а через специфическую социальную форму вещи или товара. В этом суть политэкономического подхода. Эти претензии Розенберга к Рубину в целом несправедливы и, видимо, являются следствием изменившейся идеологической конъюнктуры к 1930-м годам, когда политическую экономию стали сводить к материально-вещественным отношениям. Сам же Розенберг еще в 1920-е годы много страниц своих работ посвятил именно «социальной форме». В самом первом издании «Комментариев» — еще 1929 г. — он достаточно корректно цитирует Рубина и вполне разделяет его методологическую конструкцию о «социальной форме». Надо сказать, что эти наскоки на Рубина, которые появились только во 2-м издании, были проявлением уже зарождавшегося советского догматизма и, конечно, не украшали труд Розенберга.

Любопытно, пожалуй, лишь некоторые замечания и примечания к разным местам «Капитала». Определенный теоретический интерес представляет «Введение» к «Комментариям». Здесь Ро-

зенберг начал обосновывать, начиная со 2-го издания, которое трактовалось им как «дополненное и исправленное», тезис о политической экономии «в широком смысле слова». Там он писал, что у советских экономистов господствовал взгляд на предмет политической экономии только как на производственные отношения капитализма. Такое понимание развивалось многими теоретиками, как меньшевиком Рубиным, так и Бухариным, а за ними и всеми остальными марксистами. Потом приводилась цитата Энгельса и стандартный набор советских догм по этому вопросу. И вот итоговое высказывание Розенберга: «Взгляд, что политическая экономия есть только наука о товарно-капиталистическом производстве, безусловно, мешал разработке теории советской экономики. Предполагали, что наша экономика теоретически может изучаться лишь в той мере, в какой в ней имеются еще элементы стихии, т.е. товарно-капиталистические элементы. Все это, конечно, должно быть сдано в архив. Изучаться в первую очередь должно то новое, решающее, что присуще нашей экономике и что составляет ее сущность. Изучаться должно строительство социализма, его могучее движение вперед, построение коммунизма и т.д.» (Розенберг, 1931. С. 32). Это, пожалуй, самое худшее воспроизведение советской догмы о политэкономии «в широком смысле слова». И здесь Розенберг никак не объясняет, как с помощью политической экономии возможно обеспечить «построение коммунизма».

Это интересно потому, что немного раньше Розенберг по этому же вопросу писал почти обратное. Так, в учебном пособии «Программа по политической экономии» (1928 г.) читаем следующее: «Политическую экономию можно определить как науку о производственных от-

ношениях в товарно-капиталистическом хозяйстве» (Розенберг, 1928. С. 129–130). Именно это положение разделялось многими советскими экономистами в то время, включая, конечно, Рубина и Бухарина. Даже в первом издании своих «Комментариев» (1929 г.) он пишет, определяя предмет политэкономии, что «ею изучаются отношения людей, но не вне вещей и не вне производства и обращения этих вещей... Определяя так предмет политэкономии, мы тем самым подчеркиваем историческую обусловленность его и, следовательно, исторический характер самой науки. Отношения людей принимают форму отношения вещей только в одну историческую эпоху, в товарно-капиталистическую; во все другие эпохи людские отношения выступают, так сказать, открыто, не фетишизировано» (Розенберг, 1929. С. 19). Однако в более поздних изданиях «Комментариев», как писал сам Розенберг, «исправленных», такого утверждения уже нет. По всей видимости, от своих более ранних работ Розенберг в начале 1930-х годов решил отказаться. Таким образом, с начала 1930-х годов идеология сталинизма стала господствующей и заставила даже талантливых ученых пересматривать свои взгляды или заниматься словесным камуфляжем.

Скорее всего, Розенберг занимался именно камуфляжем, потому что истинное понимание предмета политической экономии как производственных отношений капитализма так или иначе проскальзывало в его более поздних трудах. Как пример приведем последнюю работу Розенберга «Очерки развития экономического учения Маркса и Энгельса в сороковые годы XIX века», которую он писал в конце 1940-х годов. Здесь сказано все достаточно ясно: «Подлинно научная политическая экономия может быть построена, если от-

правным пунктом исследования взять частную собственность и отчужденный или наемный труд» (Розенберг, 1954. С. 126). Этот тезис Розенберга прямо дезавуирует прочие упражнения автора в духе политической экономии «в широком смысле». Ибо частная собственность и наемный труд есть определяющие отношения именно буржуазного общества. Видимо, что при работе над своей последней книгой Розенберг немало отодвинул идеологическую конъюнктуру и постарался адекватно отразить методологию К. Маркса.

Наконец, сделаем несколько заключений по поводу последнего издания «Комментариев» Розенберга 1983 года. Редактором этого издания стал заведующий кафедрой «Политической экономии» экономического факультета МГУ профессор Н.А. Цаголов. Конечно, хорошо, что переиздали эту замечательную книгу Розенберга. Но оказывается, что вместо оригинального текста Розенберга в Введении представлен иной текст, неизвестно кем написанный. Здесь появились значительные куски абсолютно нового текста, не имеющие прямого отношения к собственному производству Розенберга. Хотя в предисловии к изданию 1983 года указывается, что «дополнения и замечания набраны особым шрифтом», но и многие места остального текста Розенберга испытали заметную структурную и литературную правку. Остается неизвестным, зачем все это было сделано. Ведь литературный и профессиональный уровень Розенберга был совсем не хуже стиля Н.А. Цаголова и других профессоров МГУ, которые приложили руку к этому переизданию. Однако будем справедливы. Эти изменения и дополнения, конечно, не противоречат общей концепции Розенберга и не перечеркивают основную направленность его труда, особенно

предпоследнего издания. Политэкономический тон Розенберга остается нетронутым. И все же остается вопрос: зачем было править оригинальный текст Розенберга?

А вот зачем. При более тщательном знакомстве с дополнениями к изданию «Комментариев» 1983 года вырисовывается картина усиления догматизма в советской трактовке марксизма, к чему, собственно, Розенберг и сам склонялся после 1930-х годов. Приведем пример. Раздел «Исторический материализм» пополнен, помимо прочего, следующей фразой, которая в оригинальном тексте Розенберга отсутствует: «Революционное овладение всеми средствами производства общества, связанное с завоеванием пролетариатом политической власти, одновременно образует, согласно Марксу, абсолютно необходимое условие возникновения системы производственных отношений нового, коммунистического способа производства» (Розенберг, 1983. С. 12). Может быть, Розенберг против этого положения, особенно после 1930-х гг., не стал бы возражать. Розенбергу был свойственен наивный догматизм начала 1930-х годов вперемешку с местами, где присутствовало влияние социальной школы И.И. Рубина. Добавления и изменения в издании «Комментариев» 1983 г. представляют собой махровый советский догматизм послевоенного периода. Вот в таких условиях развивалась советская политическая экономия.

Наконец возьмем книгу Розенберга «История политической экономии». Первое издание этой книги 1930-х годов начинается с изложения взглядов меркантилистов и заканчивается до появления марксизма. Это была классическая политическая экономия, границы которой четко очертил еще И. Рубин. По существу, до меркантилистов по-

литическая экономия как наука просто не существовала, и искать ее в более ранних произведениях многих древних мыслителей будет большой натяжкой. И вот такую натяжку Розенберг и сделал в книге 1940 года. В издательстве «Соцэкгиз» вышел первый том его учебника со старым названием «История политической экономии». Учебник начинался с анализа экономической мысли некоторых представителей античного мира и феодализма, а заканчивался изложением марксистского учения. Таким образом, Розенберг в одной книге не только сжато изложил прежние три части (или тома) издания «Истории политической экономии» середины 1930-х годов, но еще добавил большие куски из античного мира, феодализма и марксизма. Но, как известно, в античном мире и феодализме политической экономии как таковой не существовало. Сам же Розенберг в предисловии к последнему изданию своего учебника резонно указывает: «В античном мире и в феодальном обществе политической экономии как самостоятельной науки еще не существовало... Как самостоятельная наука политическая экономия возникла одновременно с капиталистическим способом производства» (Розенберг, 1940. С. 3). И это вполне верное утверждение. Тогда непонятно, зачем включать в учебник разделы, посвященные античному миру и феодализму. Видимо, Розенберг решил практически продемонстрировать политическую экономии «в широком смысле» в угоду идеологической конъюнктуры.

К этому следует добавить, что учебник «История политической экономии» 1940 года издания, а также лекции Розенберга по истории экономических учений все 1940-е и 1950-е годы были единственными серьезными учебными пособиями по этому предмету. По-

этому имя Розенберга в тот период времени у учащейся молодежи (студентов и аспирантов) пользовалось широкой популярностью — как автора, пожалуй, уникального и, в общем-то, хорошего учебника, допущенного к изучению в университетах. Ведь книги И. Рубина к этому времени были, по существу, запрещены.

Но самое интересное состоит в том, что из-за этой книги Розенберг был подвергнут идеологической травле в конце 1940-х годов. В статье с интригующим названием «Против космополитических извращений истории русской экономической мысли», появившейся в 1949 г. в партийном идеологическом официозном журнале «Большевик», Розенберга обвинили в низкопоклонстве и раболепии перед Западом. И в этой статье говорилось: «В работах некоторых советских экономистов (Блюмин, Розенберг) утверждалось, что политическая экономия в России была якобы импортной иностранной наукой, а русские ученые являлись лишь подражателями западноевропейским ученым». И это написал в своей статье директор Института экономики АН СССР П.А. Хромов, который далее писал: «В книге профессора Д. Розенберга по истории политической экономии русская политическая экономия была, по существу, исключена. Такое умаление, недооценка роли русской экономической науки не позволяют составить верную картину развития экономической мысли вообще. В учебнике не рассматриваются взгляды крупнейших экономистов России. Беглое же упоминание нескольких имен дается с ошибочных исходных позиций» (Хромов, 1949. С. 70–71). Этот пример очень показателен для нравов тех времен. Директор Института экономики, где в то время работал Розенберг, вместо того чтобы быть вполне удовлетворенным

работой Института и его сотрудников, ведь один из сотрудников Института написал учебник, который широко используется в университетах, выступает с политическими обвинениями сотрудника своего Института в партийной печати. Справедливости ради отметим, что Розенберга не уволили из Института и даже какие-либо выговоры в его личном деле отсутствуют.

Таково было то время. Эта критика Розенберга была чисто идеологическим обвинением, никакого отношения к существу дела не имеющим. В учебнике Розенберга излагалась история политической экономии, а последней, как известно, в России до последней трети XIX века, как оригинальной научной дисциплины, просто не было. Были, конечно, некоторые авторы, но это были в основном компиляции европейской мысли. Правда, Розенберг, по сути, сам унавоживал почву для такой критики, присоединившись к расширительной точке зрения и говоря о политической экономии «в широком смысле». Если Розенберг в своем учебнике по истории политической экономии начинает изложение с представителей античного мира, где, по его собственным словам в более ранних изданиях учебника, политэкономии не было, то не очень логично будет игнорировать экономическую мысль древней России, где политической экономии также не было. Экономическая мысль, а это еще не политэкономия, появилась в России сравнительно давно, и ей можно было бы посвятить больше места в учебнике. Однако по существу Розенберг, безусловно, был прав, ибо российская экономическая мысль в целом, за некоторыми исключениями, носила вторичный характер, как и сама российская экономика. И, наверное, справедливы слова Розенберга, сказанные в 1947 г., что «у

нас в России нет таких теоретиков, которых можно было бы рассматривать как отцов экономической науки». Вот за это Розенберг и был назван «безродным космополитом». Хотелось бы надеяться, что такие времена и нравы безвозвратно ушли в далекое прошлое. Хотя все может быть.

Израиль Григорьевич Блюмин

Очень известный советский экономист, политэконом, прекрасный знаток зарубежной экономической мысли, Израиль Григорьевич Блюмин (1897–1959), которого вполне можно отнести к школе И.И. Рубина, в 1930-х годах подвергся жесточайшей критике в советской печати.

После окончания в 1930 г. Коммунистической академии Блюмин работал в Институте экономики АН СССР до 1956 г., затем еще 3 года — в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. В конце 1920-х годов Блюмин подготовил и издал две фундаментальные книги: «Субъективная школа в политической экономии». Т. 1–2. (М., 1928) и «Очерки современной буржуазной теоретической экономики (характеристики социального направления)» (М., 1930). Как пишет биограф Блюмина, в этих книгах «была развернута широкая панорама немарксистской экономической мысли конца XIX — первых десятилетий XX в. с концентрацией на австрийской, англо-американской и математической школах. Блюмин тщательно и тонко проанализировал весь спектр проблем, рассматриваемых представителями данных направлений, вскрыл внутреннюю логику представленных здесь идей, показал процесс их развития, осуществлявшийся в постоянной борьбе и взаимодействии различных точек зрения... При этом Блюмин стремился избежать крена в

политико-идеологическую риторику и следовать максимально серьезному и аналитическому подходу к западной политэкономии» (Суперфин, 2005. С. 10). И вот эти книги были подвергнуты уничижающей критике.

В январе 1931 г. в теоретической секции Института экономики устроили так называемую дискуссию, где громили Блюмина со всех сторон. Основным докладчиком выступил А.И. Пашков, который, в частности, сказал: «Блюмин, как это видно, сам ничего не понял ни в теории Маркса, ни в теории «критикуемых» им буржуазных экономистов... В вопросе об объекте политической экономии Блюмин стоит на враждебной марксизму метафизической позиции Рубина. Политическая экономия, по Блюмину, «предполагает данный уровень производительных сил, данную форму производственных отношений, данные производственные отношения». Беспредельным, мертвым покоем, метафизической «статикой» веет от этого «марксистского» определения. Как и Рубин, Блюмин отрывает социальное от материального, выбрасывает материальное из политической экономии» (Критика немарксистских работ..., 1931. С. 156–157). Конечно, Пашков действовал и говорил под влиянием тогдашней идеологической конъюнктуры. Советская идеология в конце 20-х — начале 30-х годов пыталась оторвать политическую экономию от социальной формы и свести ее к изучению материальных процессов. Именно в то время были пущены в оборот тезисы о том, что предметом изучения политической экономии является материальное производство, тезис о политической экономии «в широком смысле».

Блюмин на этой дискуссии пытался как-то оправдываться, разъяснять свою позицию. В частности, он говорил: «В

своей критике я исходил из следующего принципа: я пытался встать на точку зрения критикуемого автора, выяснить его основную аргументацию, выделить в последней рациональное ядро и затем показать, как и почему возникает ошибочность критикуемых положений». (Критика немарксистских работ..., 1931. С. 175). Но разъяснения Блюмина сильного впечатления на участников дискуссии не произвели. И в заключение дискуссии А.И. Пашков сказал: «Книги Блюмина вредные, антимарксистские книги. Они не способствуют ориентации читателя, о которой говорил здесь Блюмин, наоборот, они дезориентируют читателя. Работа по разоблачению антимарксизма, вульгарщины в книгах Блюмина не может прекратиться нынешним признанием Блюминым своих ошибок. Эта работа должна продолжаться» (Критика немарксистских работ..., 1931. С. 182). И эта так называемая «работа» продолжалась почти всю жизнь Блюмина.

В результате в Институте экономики АН СССР, где в то время работал Блюмин, было принято решение «перебросить» ученого на другую тематику — на изучение конкретной экономики, результатом чего явилась вышедшая уже в 1934 г. монография Блюмина «Капиталистическое комбинирование», где был тщательно исследован процесс комбинирования в условиях капитализма, показаны его движущие силы и формы системы монополистического хозяйствования (Суперфин, 2005. С. 12).

Следует также отметить, что Блюмин все-таки не был или в тех условиях не мог быть мужественным борцом за свои взгляды, за научную истину. Так, в книге «Кризис современной буржуаз-

ной политической экономии» (М., 1959) он написал: «Политическая экономия всегда была партийной наукой» (Блюмин, 1962, Т. 3, 5). Интересно, членами какой партии были Адам Смит, Томас Мальтус или Джон Стюарт Милль? Объявлять какую-либо науку, в том числе политическую экономию, партийной означает впасть в вульгаризацию научного творчества, что было свойственно в определенный период советской эпохи. Но когда закончилась эта эпоха, новые российские власти отменили политическую экономию как учебную дисциплину, видимо, солидаризируясь с Блюминым в этом вопросе. Общественные нравы того и нынешнего времени в чем-то совпадают.

Любопытно, что уже после смерти Блюмина Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР все же решился переиздать основные произведения Блюмина, но в предисловии сделал массу оговорок. В частности, там сказано: «Редакционная комиссия сочла необходимым исправить устаревшие положения, чтобы привести изложение в соответствие с позднейшими высказываниями автора... В ряде мест усилена классовая характеристика критикуемых буржуазных теорий, для чего привлечен более поздний текст автора» (Блюмин, 1962, Т. 1, 5). Конечно, хорошо, что переиздали работы Блюмина, но плохо, что их искорежили. Таковы были нравы советского общества.

И последнее. В этом же предисловии к трехтомнику, изданному под грифом ИМЭМО, дается краткая хронология жизни Блюмина, но ни словом не говорится об Институте экономики АН СССР, где Блюмин проработал 26 лет. Тоже нравы советского общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блюмин И.Г. (1962). Критика буржуазной политической экономии. Т. 1–3. М.: Изд-во АН СССР.
2. Бузгалин А.В. (2019). Спецсеминар по «Капиталу»: традиции и будущее // Вопросы политической экономии, № 3. С. 116–136.
3. Воейков М.И. (2010). Розенберг Давид Иохелевич // Институт экономики в лицах. Вып. 3. — М.: ИЭ РАН. С. 138–156.
4. Критика немарксистских работ о буржуазной теоретической экономии (о книгах Блюмина, Рубина и др. (1931) // Проблемы экономики, № 3. С. 156–182.
5. Кубанин М. (1941). Уровень производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США // Проблемы экономики, № 1. С. 53–79.
6. О клеветнической вылазке М. Кубанина (1941). // Большевик, № 6, С. 85.
7. Розенберг Д.И. (1928). Программа по политической экономии. — М.-Л.: Госиздат. — 150 с.
8. Розенберг Д.И. (1929). Комментарии к первому тому «Капитала» Карла Маркса. — М.-Л.: Госиздат. — 260 с.
9. Розенберг Д.И. (1931). Комментарии к первому тому «Капитала» Карла Маркса. 4-е изд., доп. и испр. — М.-Л.: Московский рабочий.
10. Розенберг Д.И. (1940). История политической экономии. — М.: Соцэкгиз. — 484 с.
11. Розенберг Д.И. (1954). Очерки развития экономического учения Маркса и Энгельса в сороковые годы XIX века. — М.: Изд-во Академии наук СССР. — 326 с.
12. Розенберг Д.И. (1983). Комментарии к «Капиталу» К. Маркса. Под редакцией Н.А. Цаголова. — М.: Экономика. — 720 с.
13. Суперфин Л.Г. (2005). Блюмин Израиль Григорьевич // Институт экономики в лицах. Вып. 1. — М.: ИЭ РАН. С. 10–15.
14. Фигуровская Н.К. (1983). Развитие аграрной теории в СССР. Конец 20-х-30-е годы. — М.: Наука.
15. Фигуровская Н.К., Кубанин М.М., Макаренко Н.М. (2009). Кубанин Михаил Ильич // Институт экономики в лицах. Вып. 2. — М.: Институт экономики РАН.
16. Хромов П. (1949). Против космополитических извращений истории русской экономической мысли // Большевик, № 5. С. 65–75.

Mikhail I. Voeykov¹
 ACADEMIC ECONOMISTS AND THE STATE:
 M. KUBANIN, D. ROZENBERG AND I. BLYUMIN
 (on the 90th anniversary of the founding
 of the Institute of Economics
 of the Russian Academy of Sciences, Part 1)*

Keywords. *Economic Science, Political Economy, Marxism, State power, Public Morals, Blumin, Kubanin, Rosenberg.*

This article relates the fate of a number of economic scholars of the Soviet period who worked in the field of political economy. It is shown that the authorities in the Soviet period imposed very harsh strictures on the scholarly creativity of such people. The three scholars selected in this case, Kubanin, Rozenberg and Blyumin, were for many years researchers of the Institute of Economics of the Academy of Sciences of the USSR, and made brilliant contributions to Soviet economic science. Nevertheless, they were subjected constantly to ideological criticism and

administrative persecution. For a scholarly article published in 1941 in the academic journal *Problems of Economics*, M. Kubanin was shot. D. Rozenberg and I. Blyumin survived the period of Stalinist totalitarianism, but experienced in full measure the nightmare of unpredictable criticism on account of their scholarly creative work. It is thus clear that in Russia during both the Soviet and post-Soviet periods, the state authorities have felt no need for the best representatives of economic science.

REFERENCES

1. *Blumin I.G.* (1962) *Criticism of bourgeois political economy*. T. 1-3. M.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR.
2. *Voeykov M.I.* (2010) *Rosenberg David Iohelovich // Institute of Economics in persons*. Vol. 3. — M.: IE RAS, S. 138–156.

¹ **Mikhail I. Voeykov**, Dr. of Econ.Sc, Professor, Head of the Sector of Political Economy, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences (mvok1943@mail.ru).

***JEL codes:** B24, B31, P20, P31.

Citation: Voeykov M.I. (2020). Economic scientists and state authority: Blumin, Kubanin, Rozenberg (on the 90th anniversary of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences) // *Problems in Political Economy*. — 2 (22): 100–112

DOI: 10.5281/zenodo.3893453 (<https://zenodo.org/record/3893453>)

3. Criticism of non-Marxist works on bourgeois theoretical economics (on the books of Blumin, Rubin, etc. (1931) // Problems of Economics, No. 3. P. 156–182.
4. *Kubanin M.* (1941) The level of labor productivity in agriculture of the USSR and the USA // Problems of Economics, No. 1. S. 53–79.
5. *Kuzminov I.I.* (1980) Essays on the political economy of socialism. From socialism to communism. — M., Thought.
6. About the slanderous sortie of M. Kubanin (1941) // Bolshevik, No. 6. P. 85.
7. *Rosenberg D.I.* Political Economy Program. (1928). — M.-L.: State Publishing House. — 150 p.
8. *Rosenberg D.I.* (1929) Comments on the first volume of Capital by Karl Marx. — M.-L.: State Publishing House. — 260 p.
9. *Rosenberg D.I.* (1931) Comments on the first volume of Capital by Karl Marx. 4th ed. add. and rev. — M.-L.: Moscow Worker.
10. *Rosenberg D.I.* (1940) History of political economy. — M.: Sotsekgiz. — 484 p.
11. *Rosenberg D.I.* (1954) Essays on the development of the economic doctrine of Marx and Engels in the forties of the nineteenth century. — M.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. — 326 p.
12. *Rosenberg D.I.* (1983) Comments on the “Capital” K. Marx. Edited by N.A. Tsagolova. — M.: Economics. — 720 p.
13. *Superfin L.G.* (2005) Blumin Israel Grigorievich. // Institute of Economics in persons. Vol. 1. — M.: IE RAS .S. 10–15.
14. *Figurovskaya N.K.* (1983) The development of agrarian theory in the USSR. The end of the 20s-30s. — M.: “Science”.
15. *Figurovskaya N.K., Kubanina M.M., Makarenko N.M.* (2009) Kubanin Mikhail Ilyich // Institute of Economics in persons. Vol. 2. — M.: Institute of Economics, RAS.
16. *Khromov P.* (1949) Against cosmopolitan distortions of the history of Russian economic thought // Bolshevik, №. 5.